

ДІЛЬНИЦЯ З ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ГРУНТООБРОБНИХ МАШИН

(Розробник — Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства,

автори — Василенко М.О., Кононогов Ю.А.,
Буслаєв Д.О., Калінін О.Є.)

Актуальною нині є проблема зниження витрат на придбання запасних частин шляхом створення ефективних виробництв (дільниць) із відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин в умовах господарств і ремонтних підприємств.

У ННЦ "ІМЕСГ" розроблено технології відновлення та зміцнення лезових частин лап культиваторів, лемешів плугів і зубчастих дисків важких борін методом ремонтних вставок із використанням для їх загострення та зміцнення електроерозійного методу і точкового зміцнення.

Ресурс відновлених і зміцнених за даною технологією робочих органів не нижчий, порівняно з деталями зарубіжного виробництва, а собівартість на 30–50% менша. Капітальні витрати на створення дільниці з урахуванням вартості обладнання, в тому числі установки для електроерозійного загострення та зміцнення, а також розробки технологічних процесів становлять близько 110–120 тис. грн, що окупиться за 1 рік, при умові відновлення, наприклад, 200 комплектів робочих органів до плугів Lemken, Kverneland або Rabewerk.

Технологія і обладнання захищені патентами України 97298, 97874, 74697 (2012 р.), 76974 (2013 р.).

Технічна характеристика дільниці

Річна продуктивність, шт. робочих органів, не менше	4000
Площа, м ²	70
Сумарна потужність обладнання, кВт	78
Кількість обслуговуючого персоналу, люд.	1–2

Розробку впроваджено в ПрАТ "Тетіївське РТП" (Київська обл.), відновлені та зміцнені робочі органи пройшли апробацію в ПП "Агроєкологія" (Полтавська обл.) та СТОВ "Гребінківське" (Київська обл.).

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись за адресою:

Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства",
вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха, Васильківський р-н, Київська обл.,
08631. Тел. (04571) 3-11-00, 3-27-39, Василенко М.О.

Схема дільниці з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин: 1, 16 — стелажі для ремфонду та готових деталей; 2, 7, 11 — стелажі; 3, 9 — джерело живлення; 4 — стіл для електрозварювальних робіт; 5 — апарат для повітряно-плазмового різання; 6 — компресор; 8 — контейнер для металобрухту; 10 — установка для загострення та зміцнення робочих органів 01.10.016А; 12 — верстат вертикально-свердильний; 13 — тумбочка для інструменту; 14 — верстак слюсарний з пещатами; 15 — верстат точно-шліфувальний двосторонній; 17 — екран захисний